

**НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ РЕФОРМ, КАСАЮЩИХСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ**

Аскарова Бахытгуль Полатовна

старший преподаватель кафедры административной деятельности
органов внутренних дел Академии МВД Республики Узбекистан

E-mail: khitgul@inbox.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7574887>

Аннотация: в статье проведен научный анализ содержания проводимых в нашей стране реформ, касающихся деятельности органов внутренних дел по охране и обеспечению общественного порядка, играющих важную роль в установлении стабильности, мира и спокойствия, обеспечении безоговорочного соблюдения прав и свобод человека, охране общественного порядка, безопасности личности, общества и государства.

Ключевые слова: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, органов внутренних дел, Департамент общественной безопасности, махаллинский пункт правопорядка, принципа единого «столичного региона», единого центра оперативного управления, правовые основы, организационно-тактические основы, материально-технические основы.

Поддержание общественного порядка и безопасности всегда было актуальной проблемой в любой стране и обществе [8; С. 37.]. Нельзя не признать, что поддержание и обеспечение общественного порядка является важнейшим объектом социального управления, крайне необходимым для нормального существования гражданского общества и всех его – политических, культурных, социальных и иных структур деятельности. Безусловно, некачественное и низкое обеспечение общественного порядка и безопасности негативно сказывается на формировании в обществе правового государства в целом [9; С. 39.].

Как известно, в нашей стране создана целостная система обеспечения стабильности, мира и спокойствия, безусловного соблюдения прав и свобод человека, охраны общественного порядка, безопасности личности, общества и государства, в которой органы внутренних дел занимают важное место. Действительно, сегодня соблюдение общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в областных и городских центрах, крупных городах нашей республики, в махаллях, на улицах, площадях, в парках культуры и отдыха, на транспортных объектах и других общественных местах, а также во время проведения различных массовых мероприятий невозможно представить без деятельности органов внутренних дел.

Поэтому по инициативе главы государства на основе принятых в последние годы законодательных актов была проведена весомая работа, направленная на совершенствование деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности. В частности, необходимо организовать деятельность структурных подразделений органов внутренних дел, занимающихся данной деятельностью, на основе современных требований, четко определить и распределить ее основные задачи и функции, а также усилить их роль в обеспечении

общественного порядка и безопасности на улицах и в других общественных местах, что и стало одним из важных направлений систематической работы.

В ходе реформ, проводимых в сфере, был принят и внедрен в жизнь общества ряд законодательных и подзаконных актов.

Следовательно, в целях регулирования на законодательном уровне деятельности по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности, принят ряд законов, в том числе: «О безопасности дорожного движения» (10 апреля 2013 г.), «Об органах гражданского самоуправления» (22 апреля 2013 г.), «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» (5 апреля 2014 г.), «О профилактике правонарушений» (14 мая 2014 г.), «О социальном партнерстве» (25 сентября 2014 г.) и ряд других законов.

Принятие Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» (16 сентября 2016 года) позволит сегодня устранить пробелы, неопределенности и противоречия в правовом поле, регулирующем чрезвычайно ответственную, очень яркую и многогранную деятельность органов внутренних дел, а также путем обеспечения унификации основных положений, касающихся деятельности органов внутренних дел в рамках отдельного закона, начать содержательно новый этап реформирования системы органов внутренних дел [10; стр. 21.].

В целях обеспечения выполнения задач, определенных настоящим законом и Стратегией действий, принят ряд указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров и ведомственные нормативно-правовые акты Министерства внутренних дел.

В данных правовых основаниях предусматривается четкое разграничение задач, функций и ответственности органов внутренних дел субъектов охраны и обеспечения общественного порядка, исключение дублирующих и утративших актуальность полномочий, укрепление уровня материально-технического обеспечения подразделений, обеспечивающего оперативность и эффективность, использование современных научно-технических средств и информационно-коммуникационных технологий, в том числе повышение качества государственных услуг [4].

Сегодня в условиях растущей напряженности на наших границах, различных угроз и рисков в мире и в нашем регионе, мы все прекрасно понимаем, какое несравнимое значение имеет этот вопрос [3].

Поэтому в целях укрепления мира и стабильности в нашей стране в ногу со временем продолжаются широкомасштабные реформы в системе обеспечения безопасности государства, общества и личности.

В частности, 26 марта текущего года в целях формирования целостной системы обеспечения общественной безопасности, налаживания эффективной деятельности органов внутренних дел от низших звеньев до республиканского уровня и укрепления правопорядка и законности в нашей стране посредством внедрения современных методов работы, обеспечения мира и спокойствия населения Президент Республики Узбекистан подписал указ за № УП-6196 «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью».

В соответствии с указом были совершенно новые механизмы организации деятельности системы органов внутренних дел по охране и обеспечению общественного порядка, *во-первых*, махаллинские пункты правопорядка, созданные на базе опорных пунктов органов внутренних дел, являлись основным низовым звеном обеспечения общественной безопасности на территории, и на инспектора профилактики возлагалась задача систематической организации и координации работ по обеспечению общественной безопасности на территории; *во-вторых*, в целях внедрения единой системы управления и координации деятельности отраслевых служб охраны общественного порядка и безопасности органов внутренних дел создан Департамент общественной безопасности; в целях обеспечения эффективного использования имеющихся сил и средств, за счет упразднения территориальных руководящих должностей, заместителей министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальников областных, районных и городских органов внутренних дел – введена должность заместителя министра внутренних дел Республики Каракалпакстан, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов — начальника Службы общественной безопасности и в качестве ее основных задач определены, координацию деятельности подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, а также проведение адресных профилактических мероприятий в махаллях и общественных местах; организацию работы с ранее судимыми лицами и лицами, взятыми на учет службой пробации, а также ночной службы органов внутренних дел [5].

В соответствии с [Указом](#) Президента Республики Узбекистан № УП-6196 (26 марта 2021 г.) «О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью», а также в целях дальнейшего повышения роли и ответственности органов внутренних дел в эффективной реализации новых внедряемых механизмов обеспечения общественной безопасности, было принято постановление Президента Республики Узбекистан (2 апреля 2021 г.) № ПП-5050 «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью».

В соответствии с постановлением, в целях эффективной организации деятельности органов внутренних дел города Ташкента и Ташкентской области в сфере обеспечения общественной безопасности введена новая система управления, предусматривающая: *во-первых*, совместное обеспечение общественной безопасности в городе Ташкенте и Ташкентской области путем мобилизации имеющихся сил и средств органов внутренних дел и других уполномоченных органов данных регионов на основе принципа единого «столичного региона»; *во-вторых*, выведение батальонов патрульно-постовой службы в городе Ташкенте из непосредственного подчинения Главного управления внутренних дел города Ташкента и передачу их в структуры районных органов внутренних дел с организацией ежедневной службы в разрезе махаллей; *в-третьих*, в целях централизованной координации действий соответствующих сил и средств органов внутренних дел, Национальной гвардии,

Министерства по чрезвычайным ситуациям и хокимията города Ташкента, привлекаемых для обеспечения общественной безопасности города Ташкента, при Главном управлении внутренних дел города Ташкента создан Единый центр оперативного управления [6].

В целях совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере борьбы с преступностью и предупреждения любых угроз миру и спокойствию нашей страны на основе передовых международных стандартов, а также повышения кадрового потенциала в данной сфере исходя из современных требований Президент Республики Узбекистан подписал Указ № ПП-5077 (15 апреля 2021 г.) «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки профессиональных кадров в сфере обеспечения общественной безопасности».

В соответствии с постановлением военно-технический институт Национальной гвардии в Университет общественной безопасности Республики Узбекистан. В университете налажена целенаправленная подготовка квалифицированных кадров для Министерства внутренних дел – в сферах обеспечения общественной безопасности по направлениям охраны общественного порядка, реализации требований безопасности дорожного движения и паспортной системы соответственно [7].

Следует особо отметить, что сегодня по сравнению с 2017 годом количество преступлений сократилось на 12 тысяч, а по итогам шести месяцев текущего года почти в 50 процентах, существующих махаллей не допущено ни одного преступления. Это, безусловно, свидетельствует о положительном эффекте наших реформ и требует последовательного продолжения нашей работы [3].

Действительно, в результате принимаемых мер у наших граждан появляется вера в справедливости и верховенстве закона. Но никто не имеет права уступать спокойствию, впереди еще много работы [1]. В этом смысле можно сказать, что наряду с достигнутыми достижениями все еще существуют важные вопросы, которые ждут своего решения в плане повышения эффективности поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности.

Систематические и последовательные меры, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, целесообразно осуществлять в следующих направлениях:

Во-первых, проблемы органов внутренних дел, касающиеся правовых основ деятельности по охране общественного порядка и безопасности, являются одними из важнейших вопросов совершенствования сферы. Исследования и анализ показывают, что законы, являющиеся на сегодняшний день правовой основой деятельности органов внутренних дел в сфере охраны и обеспечения общественного порядка, не служат непосредственному регулированию этой деятельности, а ограничиваются регулированием определенных социально-правовых отношений по этому поводу.

На наш взгляд, в целях совершенствования правовых основ деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности целесообразно вместо подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих в настоящее время сферу, создавать совершенные законы.

Во-вторых, изучение и анализ проблем, касающихся материально-технической основы деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности, совершенствование материально-технической базы отрасли в соответствии с требованиями времени играют важную роль в эффективной организации непосредственной деятельности. Так как, при внесении ряда отраслевых изменений необходимо, прежде всего, улучшить современную материально-техническую базу оказания уличных и общественных услуг, опираясь на передовой зарубежный опыт [2; стр. 334.].

В заключение следует отметить, что сегодня в деятельности органов внутренних дел по охране и обеспечению безопасности общественного порядка сложился уникальный опыт, который играет важную роль в установлении стабильности, мира и спокойствия в нашей стране, обеспечении безоговорочного соблюдения прав и свобод человека, поддержании общественного порядка, безопасности личности, общества и государства. В сегодняшнюю эпоху глобализации появляются новые угрозы и опасности, меняются способы и средства совершения преступлений, меняются цели, в связи с чем на основе передовых достижений, изучения методов и форм работы, внедрения в практику нашего национального законодательства и его применения, совершенствуется эффективная организация деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности. служит для дальнейшего совершенствования.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение правопорядка и интересов человека - залог развития страны и благополучия народа // Мы обязательно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень (1). – Т.: Узбекистан, 2017. – 592 с. (Mirziyoev Sh.M. Ensuring the rule of law and human interests is the guarantee of the country's development and people's well-being. // We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. V. 1. – Т.: Uzbekistan, 2017. – P. 592.).
2. Мирзиёев Ш.М. Поздравление сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел с 30-летием образования органов внутренних дел Республики Узбекистан // [Электронный источник]. – URL: <https://bugun.uz/2021/10/24/shavkat-mirziyoev-ichki-ishlar-organi-xodimlari-va-faxriylariga-tabrik-yolladi>. (Mirziyoev Sh.M. From the congratulatory message to the employees and veterans of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan on the occasion of the 30th anniversary of its establishment).
3. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Речь по случаю 30-летия Государственной независимости Республики Узбекистан // [Электронный источник]. – URL: <https://yuz.uz/news/shavkat-mirziyoev-beqiyos-imkoniyatlarni-yaratib-bergan-istiqlolimiz-jonajon-vatanimizning-shonli-tarixida-hamisha-eng-yorqin-ochmas-sahifa-bolib-qoladi> (мурожаат вақти: 04.09.2021).
4. Постановление Президента Республики Узбекистан 2017 йил 10 апрелдаги «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» (10 апреля 2017 г.) // Национальная база данных законодательства, 02.04.2021 г., № 07/21/5050/0280

5. Указ Президента Республики Узбекистан О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью (26 март 2021 г.) // Национальная база данных законодательства, 26.03.2021 г., № 06/21/6196/0240.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью» (2 апреля 2021 г.) // Национальная база данных законодательства, 02.04.2021 г., № 07/21/5050/0280.
7. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки профессиональных кадров в сфере обеспечения общественной безопасности» (15 апреля 2021 г.) // Национальная база данных законодательства, 16.04.2021 й., 07/21/5077/0348-сон
8. Егорова Н.Э., Кудинов О.Ф., Новичкова Е.Е. К вопросу о содержании, формах и методах организации охраны общественного порядка (на материалах МВД по Республике Бурятия) // Вестник Восточно Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2015. – № 2 (73). – С. 36-43.
9. Забненков А.В., Масловская М.В. Охрана общественного порядка как вопрос местного значения // [Электрон манба]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-obschestvennogo-poryadka-kak-vopros-mestnogo-znacheniya/viewer> (мурожаат вақти: 14.09.2021).
10. И. Исмаилов. Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги қонуни – тинчлик ва осойишталикни таъминлаш гарови // Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясининг ахборотномаси. – 2016. – № 4. – Б. 20-24.